

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗАЦИИ ДЫРОК В РЕШЕТКАХ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ

¹М. П. Чориев, ²Э. Ю. Тураев

¹ДТПИ талабаси, ²(ТерДУ) профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115718>

Аннотация. Одна из основных проблем современной физики – это проблема определения эффективных зарядов и пространственного распределения электронных дефектов в решетках ВТСП.

Ключевые слова: физики, технологии, твердых телах, эффект Холла, электропроводность, фотопроводимость, Рентгеноструктурный анализ.

Abstract. One of the main problems of modern physics is the problem of determining the effective charges and spatial distribution of electronic defects in HTSC lattices.

Keywords: physics, technology, solids, Hall effect, electrical conductivity, photoconductivity, X-ray diffraction analysis.

Определение, указанных величин необходимо как для построения теории ВТСП, так и для создания теоретических основ технологии получения ВТСП.

Для изучения примесных атомов в твердых телах используются две группы экспериментальных методов. Одна из них не чувствительна к электронной структуре примесных центров (например: электропроводность, фотопроводимость, эффект Холла и другие) [1].

Вторая группа методов (ЭПР, ЯКР, ЯГРС) чувствительны к электронной структуре примесных центров и эти методы позволяют не только идентифицировать природу примесных центров, но и интерпретировать результаты непосредственно в терминах электронной структуры [2].

Поэтому мы старались сформулировать требования, предъявляемые к мессбауэровской спектроскопии на примесных атомах при её использовании в качестве метода идентификации зарядов атомных центров в кристаллах. Эти требования были нами реализованы для случая наиболее типичных высокотемпературных сверхпроводников. Образцы $YBa_2Cu_3O_7$ готовились методом спекания оксидов в атмосфере кислорода.

Рентгеноструктурный анализ показал однофазность контрольных образцов с параметрами орторомбической структуры. Температура перехода в сверхпроводящее состояние была $T_c \sim 85K$. Изотоп $Cu - 67$ вводился в шихту в химической форме $CuCl_2$. При $T \geq 85K$ образцы оставались в полупроводниковом состоянии.

Эмиссионные мессбауэровские спектры $YBa_2Cu_3O_7$, представляют собой наложение двух квадрупольных триплетов различной интенсивности (рисунок 1). Исходя из отношения заселенностей позиции $Cu - (1)$ и $Cu - (2)$ более интенсивный триплет отнесен к атому $^{67}Cu^{+2}$ в узлах $Cu - (2)$, а менее интенсивный – к атому $^{67}Cu^{+2}$ в узлах $Cu - (1)$. Для теоретического расчета значения главной компоненты тензора ГЭП в узлах меди в решетках $YBa_2Cu_3O_7$ проведены расчеты параметров тензора ГЭП с выделением вклада в суммарный ГЭП от отдельных подрешеток методом точечных зарядов [3].

Рисунок 1 – Эмиссионные месбауэровские спектры $YBa_2Cu_3O_6$ и $YBa_2Cu_3O_7$ при температуре 80 К

Путем сопоставления расчетных и экспериментальных значений параметров тензора ГЭП определена локализация дырок в решетки высокотемпературного сверхпроводника [4].

Дырка в этой керамике локализована преимущественно на узлах мостикового кислорода $O(4)$, хотя возможен частичный перенос дырки на узлы $O(2)$, и $O(3)$.

Локализация дырки в керамике $YBa_2Cu_3O_7$ определена путем изучения значения зарядовых состояний атомов.

Зарядовое состояние атомов в керамике имеет значение

$$Y^{3.14+} Ba_2^{2.09+} Cu(1)^{1.89+} Cu(2)_2^{1.89+} O(1)_2^{2.09-} O(2)_2^{1.93-} O(3)_2^{1.81-} O(4)^{1.34-}$$

Самое малое значение заряда четвертого кислорода дает возможной вероятности локализации дырки в узлах мостикового кислорода $O(4)$.

REFERENCES

1. Киселев А.А. «Высокотемпературная сверхпроводимость», Москва, Наука, 1990.
2. Серегин П.П., Тураев Э.Ю. «Применение эффекта Мессбауэра в физике аморфных полупроводников», Ташкент, Фан, 1989.
3. Александров О.В. «Выращивание монокристаллов высокотемпературных сверхпроводников», Москва, 1988, т:2, стр. 380-383.

4. Александров А.С. «Аномальная глубина проникновения магнитного поля в металлооксидных сверхпроводниках», Письмо в ЖЭТФ, 1988, т.48, № 8, стр. 426 – 428.